

Análise de uso e estado de conservação dos coretos de ferro dos séculos XIX e XX em Belém, Pará

DOI: 10.5281/zenodo.13744265

Thainá Thais Silva Oliveira¹, Flávia Olegário Palácios²

¹Universidade Federal do Pará, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Patrimônio Cultural, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, thaina.oliveira@itec.ufpa.br

² Universidade Federal do Pará, Faculdade de Conservação e Restauro, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Patrimônio Cultural, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, flaviaop@ufpa.br

Palavras-chave: Pavilhão de música, pavilhão harmônico, arquitetura do ferro, patrimônio industrial

A arquitetura do ferro, emergida na Europa durante os séculos XIX e XX, deixou um importante legado no Brasil – incluindo oito coretos em Belém, Pará. Os edifícios estão localizados em três praças: Praça Batista Campos, com o Pavilhão Primeiro de Dezembro e Coretos 1, 2, 3 e 4; Praça da República, com o Pavilhão Euterpe e Santa Helena Magno; e Praça General Magalhães, com o coreto de mesmo nome. O objetivo deste estudo é analisar as funções através das épocas e identificar os danos que afetam as estruturas no presente. Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa histórico-documental dividida em: pesquisa histórica e iconográfica, em fontes primárias de 1850 até os anos 2000; e documentação, aplicando registro fotográfico e levantamento visual de estado de conservação. Constatou-se que os coretos foram inicialmente utilizados para concertos musicais regulares e especiais, até as atividades se diversificarem no final do século XX. Nesse período, despontaram também numerosas menções à má utilização e estado de conservação das edificações. Os danos identificados entre 2021 e 2022, após restaurações em 2020 e 2021, indicaram a ineficiência do tratamento protetivo das superfícies, progressão avançada da corrosão em vários elementos, intervenções inadequadas, conhecimento superficial do sistema construtivo e alterações antrópicas. Esses fatos permitem compreender que a diversidade funcional surgida em meio às problemáticas preservacionistas do final do século XX prenunciava a atual indefinição e desconsideração utilitária. Adicionalmente, os desafios práticos de conservação e restauro apresentados pelos coretos ainda são abordados empiricamente e demandam aperfeiçoamento e embasamento científico para que performem satisfatoriamente.